

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Болиева М.А

Она тили дарсларида полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ
тургун иборалардан фойдаланиш

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL